

Arquitectura de un sistema para evaluar proyectos de programación web

P. Quitl González^{1*}, M.A. Herrera Hernández², C. Nava Arteaga¹, D.N. Zilli Vázquez N³, J. Muñoz.Lara¹.
¹Dep. de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Av. Ote.9 No.852, Orizaba, Ver.

²Dep. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Av. Ote.9 No.852, Orizaba, Ver.

³Estudiante de Ing. en Sistemas Computacionales, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba Av. Ote. 9 No.852, Orizaba, Ver.

[*pquitlg@orizaba.tecnm.mx](mailto:pquitlg@orizaba.tecnm.mx)

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

En la actualidad, las plataformas *E-Learning* son herramientas tecnológicas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas plataformas carecen de servicios para evaluar proyectos de software desarrollados por estudiantes de la asignatura de Programación *Web* impartida en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales dentro del TecNM, campus Orizaba. Este artículo presenta el diseño de una arquitectura de un sistema para la evaluación de proyectos desarrollados por los estudiantes, destacando servicios orientados a los estudiantes y docentes, así como algoritmos de distribución y localización de los proyectos generados, además de procesos que permiten verificar la calidad del código mediante *SonarQube*. La arquitectura presentada ofrece un modelo conceptual acerca del funcionamiento del sistema para evaluar proyectos de programación *Web*.

Palabras clave: *E-Learning, Evaluación, Programación, Web.*

Abstract

Currently, *E-Learning* platforms are technological tools that support the teaching-learning process. These platforms lack services to evaluate software projects developed by the students of the *Web Programming* course taught in the Computer Systems Engineering career within the TecNM, Orizaba campus. This paper presents the design of an architecture of a system for the evaluation of projects developed by students, highlighting services oriented to students and teachers, as well as distribution algorithms and location of the generated projects, as well as processes that allow verifying the quality of the code using *SonarQube*. The architecture presented offers a conceptual model about the operation of the system to evaluate *Web programming* projects.

Key words: *E-Learning, Evaluate, Programming, Web.*

Introducción

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se imparte en el Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba. Dentro del perfil profesional se encuentran los siguientes objetivos: “*Desarrollar, implementar y administrar software de sistemas o de aplicación que cumpla con los estándares de calidad con el fin de apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones*”, además de, “*Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos*” [1], para tal fin el plan curricular de la carrera ofrece la asignatura de Programación *Web* que “*aporta al perfil del egresado la capacidad para desarrollar e implementar sistemas de información en ambiente Web* ” [2].

Para contribuir al perfil profesional se plantean actividades de aprendizaje que promueven el contacto directo con problemas reales y proponer soluciones a través del modelado de sistemas y la aplicación de herramientas tecnológicas *Web*. Estas actividades permiten al estudiante desarrollar habilidades de análisis y construcción de proyectos de software de acuerdo a los contenidos de la asignatura. Así que, el estudiante diseña y desarrolla proyectos de aplicación que deben ser alojados en servidores *Web*. Para que el docente evalúe las actividades existen dos alternativas: La primera es que el estudiante comparte su proyecto por algún servicio digital, a su vez, el docente descarga, instala, configura y ejecuta el proyecto en una computadora local, de tal manera que puede evaluar la calidad del código del proyecto. El inconveniente que se presenta es que por cada proyecto deberá

realizar este proceso, aunando que cuando los proyectos requieren manejo de base de datos a su vez debe ejecutar los scripts correspondientes. Como segunda alternativa consiste que el estudiante contrate un servicio *Web*, aloje el proyecto y dar a conocer al docente la *URL (Uniform Resource Locator)*, de esta forma el maestro valora la funcionalidad del proyecto, pero tiene presente que para evaluar la calidad del código se debe descargar el proyecto para realizar una revisión de su estructura interna. En ambas alternativas el docente registra los criterios de evaluación con ayuda de alguna plataforma de *E-Learning* para que posteriormente los estudiantes consulten su retroalimentación.

En otro orden de ideas, ante la problemática de salud por el COVID-19 los docentes han tenido que establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje incorporando tecnologías digitales para contribuir con el aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades en los estudiantes [3]. El empleo de las herramientas tecnológicas en este proceso didáctico adquiere importancia para el mejoramiento de las condiciones que prevalecen en el ámbito educativo [4]. Como se puede observar ante la contingencia de salud los docentes han cambiado las estrategias de enseñanza considerando nuevos modos de producir el conocimiento con ayuda de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) [5] ya sea a través de plataformas *E-Learning* o simplemente mediante servicios de almacenamiento en la nube. Como ejemplos de estas plataformas se encuentran entre las más populares: *Schoology, Claroline, Moodle, Classroom, Edmodo, CourseSites, Rcampus* y *Chamilo* [6].

Las plataformas *E-Learning* auxilian a los docentes en la gestión de sus propias aulas virtuales, las cuales permiten planificar su curso, agregar herramientas didácticas multimedia, así como gestionar la evaluación de las actividades programadas. Además, dentro del repertorio de instrumentos de evaluación que ofrecen se encuentran los cuestionarios; reportes de solución de casos; los mapas conceptuales; los portafolios de evidencias; proyectos como: las entrevistas, los diarios, las bitácoras, los debates, así como los talleres y ensayos [7]. No obstante, carecen de módulos especializados que faciliten la evaluación de la calidad del código de proyectos de software desarrollados por los estudiantes.

Ante esta problemática, se han realizado trabajos al respecto, como lo son:

“Extensión de Moodle para la evaluación automática de ejercicios de programación en Java” [8], en este trabajo se plantea un instrumento de evaluación automática para ejercicios de programación elaborados en Java, este componente se acopla a la plataforma Moodle. De esta manera se ayuda a los docentes en el proceso de evaluación. Esta extensión utiliza el framework *JUnit* para realizar pruebas unitarias de aplicaciones Java, también hace uso de *CheckStyle* para analizar código estático y comprobar que los programas fuente cumplen con las reglas de codificación, tiene la capacidad para evaluar funcionalidad y calidad de los programas escritos en lenguaje Java.

Jimeno [9] presenta una herramienta llamada “*CheckCode*”, su función es llevar a cabo un análisis de los ejercicios de programación en los cuales se aplican los lenguajes C y C++ para la asignatura de Proyecto de Programación de primer nivel de Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid. La herramienta utiliza *Pmccabe* para el análisis estático del código fuente produciendo estadísticas, también aplica *Ctags* para analizar el código y extraer parámetros de las invocaciones a subprogramas. Esta herramienta permite el análisis estático de código de programas elaborados en lenguaje C y C++.

En el trabajo “Nuevas herramientas de apoyo para la evaluación automática de ejercicios de programación en Moodle a través de la extensión *EvalCode*” [10], propone una biblioteca para Moodle que provee la corrección automática de estilo para programas elaborados en lenguaje C. Se apoya de una herramienta tipo *sandbox* denominada directorio de trabajo y un servidor de prueba. Se encuentra integrado por un software de control de versiones para que los desarrolladores revisen una copia del código fuente original, o una rama del mismo que busca garantizar una ejecución segura de código externo, aunada con una herramienta de detección de plagio.

“Desarrollo y despliegue de una infraestructura de evaluación de calidad del software en clouds” [11], describe la infraestructura de evaluación de software en un sistema *Cloud*. La infraestructura ofrece inspeccionar el código fuente y realizar un seguimiento constante sobre la calidad del software aplicando *SonarQube*. El trabajo demuestra las ventajas que ofrece esta herramienta para el análisis estático de código.

En este contexto, cabe mencionar que para asegurar la calidad del código se realizan dos tipos de análisis conocidos como estático y dinámico. Dada la naturaleza del software que no se deteriora ni envejece, la calidad del software está en relación a las inconsistencias que se comentan en la fase de codificación. Por consiguiente,

las técnicas de análisis estático permiten identificar defectos sin ejecutar el código, mientras que el análisis de código dinámico facilita realizar pruebas de software en ejecución. Existen herramientas tanto de uso libre o con licencia que permiten realizar estos tipos de análisis, entre las que se pueden mencionar: *CheckSyle*, *Pmccabe*, *Cppcheck*, *Ctags*, *PDM*, *CPD*, *CodeProAnalytix*, *Simian* y *SonarQube*, esta última es una herramienta que permite analizar aspectos de la calidad del código verificando un conjunto de métricas que se almacenan en una base de datos para posteriormente mostrarlas en la interfaz *Web* provista.

Finalmente, la asignatura de programación *Web* mencionada en párrafos anteriores tiene como finalidad que el estudiante desarrolle habilidades en la construcción de aplicaciones de software aplicando herramientas tecnológicas para la *Web* como : *HTML*, *JavaScript*, *CSS*, *PHP* y *SQL*, se necesita que la evaluación de los proyectos involucre los aspectos de ejecución, además de verificar la calidad del código mediante un análisis de código estático, por tal razón, se plantea una arquitectura basada en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador para un sistema de evaluación de proyectos de programación *Web* con apoyo de *SonarQube* [12]. La arquitectura permite separar en capas las funcionalidades del sistema, entre las que se puede distinguir gestión de grupos, gestión de almacenamiento de los proyectos, gestión para evaluación de los proyectos, gestión de libro de calificaciones.

Metodología

Objetivo: Diseñar una arquitectura para un sistema de evaluación de aplicaciones desarrolladas en la asignatura de Programación *Web* mediante el patrón de diseño MVC y análisis estático de código que proporcione a los docentes una plataforma tecnológica como instrumento de evaluación.

Selección de la herramienta para verificar la calidad del código: Es trascendente que el código cumpla reglas de calidad con el objetivo de facilitar mantenimiento y la portabilidad del producto software, en relación a ello existe software verificador de estilo del código orientadas al análisis de código estático y otras basadas en análisis de código dinámico. Existe una amplia variedad de herramientas para la verificación de estilo. La herramienta seleccionada ha sido *SonarQube* principalmente por ser una herramienta libre y ofrecer ventajas en relación a las demás, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1 Comparativa de herramientas para análisis de código estático y dinámico

Tipo de herramienta	Descripción	Elementos analizados	Herramientas	Características
Análisis de código estático.	Realiza evaluación del código generado para buscar defectos con la particularidad de que se realiza sin necesidad de ejecutar ese código [13].	Análisis del Control de Flujo: Comprueba los ciclos con múltiples puntos de entrada y de salida. Análisis de Uso de Datos: Detecta variables no inicializadas, repetidas o no utilizadas. Análisis de Interfaz: Comprueba la consistencia, declaraciones y uso de los procedimientos.	CheckSyle	Reconoce Java se encarga de detectar y evaluar reglas de estilo.
			Pmccabe Cppcheck Ctags	Analizan código escrito en C y C++.
			PDM	Busca variables sin usar y creaciones innecesarias de objetos. Soporta Java, JavaScript, XML y XSL.
			CPD	Detecta código duplicado de Java, C, C++, C#, PHP, Ruby, Fortran y JavaScript.
			CodeProAnalytix	Analiza código Java dentro del entorno de desarrollo Eclipse.
			Simian	Detecta código duplicado en Java, C, C#, C++, HTML.
			SonarQube	Permite realizar análisis estático y dinámico de código, ampliar las reglas sobre las que analizar el código, crear perfiles personalizados, gestión de usuarios e incluir herramientas externas.
Análisis de código dinámico.	Se basa en la evaluación del código durante su ejecución [14].	Observa y captura errores de ejecución. Usa un archivo de rastreo	SonarQube	

Elemento de estudio: La arquitectura del sistema para evaluar proyectos de programación *Web* está compuesta de cuatro capas: 1) Capa de presentación; 2) Capa de servicios; 3) Capa de negocios y; 4) Capa de acceso a datos, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Arquitectura del sistema para evaluar proyectos de programación web.

Capa de presentación: Constituye la interfaz gráfica del usuario, en la que se distinguen los docentes y alumnos. Los docentes iniciaran sesión para realizar operaciones de configuración de sus grupos a atender, así como calendarización de los proyectos encomendados. La sesión de alumnos permitirá subir el proyecto desarrollado en relación a la planeación planteada por el docente.

Capa de servicios: Se encarga de comunicar a cada proyecto realizado por el alumno que funge como un sistema externo a través del sistema evaluador con la capa de negocios mediante la interfaz de servicios y muestra los mensajes necesarios para dar a conocer una respuesta.

Capa de negocios: Se encuentra integrada de los siguientes componentes:

- **Gestión de grupos:** El docente configurará los grupos que atiende en el semestre actual a través de la clave de cada asignatura atendida, al igual establecerá los tiempos y condiciones de entrega de los proyectos relacionados con cada unidad temática.

- Gestión de almacenamiento de proyectos: El alumno seleccionará el grupo y unidad temática en el cual estará relacionada la entrega de su proyecto, subirá su proyecto en formato *zip*, este componente tendrá comunicación con la capa de servicios la cual ejecutará un algoritmo para distribución de los proyectos en el almacenamiento privado, así como con la capa de acceso a datos mediante un algoritmo para localización de los proyectos.
- Gestión para evaluación de los proyectos: El profesor consultará los proyectos del estudiante insertando su *id* a través de la capa de presentación, conjuntamente con la capa de servicios se ejecutará un algoritmo de localización de recursos del proyecto para conectarse a *SonarQube* y realizar el análisis estático de código, posteriormente lanzar la ejecución del proyecto, de ésta manera el profesor podrá valorar su funcionalidad.
- Gestión de libro de calificaciones: El profesor tendrá la facultad de registrar y actualizar las evaluaciones de los proyectos evaluados a través de la capa de presentación que facilita un interfaz de indicadores alcanzados. Así mismos el estudiante consultará el historial de calificaciones de los proyectos evaluados para que sirva de retroalimentación en su proceso educativo.

Capa de acceso a datos: Esta capa permite la comunicación con el sistema gestor de base de datos, donde se encuentra la base de datos con la información almacenada de los proyectos generados además de información de usuarios, grupos y evaluaciones.

El flujo de trabajo de la arquitectura es el siguiente:

1. Registro de Usuarios
 - a. Registro de Alumno
 - b. Registro de Docente
2. Inicio de Sesión
 - a. Alumno Inicia Sesión
 - b. Docente Inicia Sesión
3. Se Muestra la Interfaz Gráfica (GUI)
 - a. Se muestran las opciones del Alumno
 - b. Se muestran las opciones del Docente
4. La interfaz Gráfica (GUI) se comunica directamente con la capa de Servicios
5. La interfaz de Servicios hace la comunicación con la capa de negocio
6. Operaciones en la capa de negocios Gestión de grupos
 - a. El docente inserta un nuevo grupo, ingresando los datos del mismo
 - b. El docente establece número de proyectos y fechas de entrega de los mismos
7. Operaciones en la capa de negocios Gestión almacenamiento de proyectos
 - a. El alumno selecciona el proyecto a entregar, ingresando los datos del proyecto (el archivo *zip*)
 - b. Obtiene una liga de acceso a su proyecto para visualizar su ejecución
8. Operaciones en la capa de negocios Gestión evaluación de proyectos
 - a. El docente evalúa los proyectos de los estudiantes a través del *id* del alumno
 - b. El docente ejecuta servicio de análisis estático de código
 - c. El docente ejecuta el proyecto del alumno como servicio externo
9. Operaciones en la capa de negocios Gestión libro de calificaciones
 - a. El docente realiza el registra indicadores de alcance para que se actualice la evaluación del proyecto
 - b. El alumno visualiza el historial de sus evaluaciones y retroalimentaciones
10. Se realiza la comunicación con la capa de Acceso a Datos
11. Se realiza la comunicación con la capa de Negocio
12. Se realiza la comunicación con la capa de Servicios
13. Se crea la respuesta y se comunica con la capa de Presentación
14. Comunicación con sistemas externos
 - a. *SonarQube* para análisis estático de código
 - b. Proyecto alumno en ejecución

La arquitectura en capas conforma la infraestructura para la obtención de resultados satisfactorios en el desarrollo del sistema para evaluar proyectos de programación *Web* ya permite organizar su estructura en distintos niveles. Además, cada capa es independiente de otra facilitando el mantenimiento y actualización.

Para describir la arquitectura con mayor detalle se presenta un diagrama de paquetes a través de la figura 2 que muestra cómo se estructurará el sistema. El paquete de los servicios de la aplicación tiene dependencia hacia los paquetes: presentación y sistema externo para invocar un servicio o una operación del paquete de la lógica de negocios es necesario ingresar al sistema como usuario en el paquete de presentación, en el caso del paquete

del sistema externo, los servicios solo son necesarios cuando se requiere realizar el análisis estático de código y ejecución de proyectos de los estudiantes. En cuanto al paquete negocios es necesaria una dependencia hacia el paquete de los datos para realizar el almacenamiento de la información obtenida en la gestión de proyectos desarrollados, además de información de usuarios, grupos y evaluaciones en la base de datos.

Figura 2. Diagrama de paquetes del sistema para evaluar proyectos de programación web.

Resultados y discusión

Considerando la arquitectura propuesta se desarrolló un prototipo para evaluar proyectos de programación *Web* denominado *ItoHost* mediante PHP, BootStrap, JS y MySQL, en él se presentan las funcionalidades para gestión de almacenamiento de proyectos conjuntamente con gestión de evaluación funcional de proyectos.

El módulo de gestión de almacenamiento se compone de:

- Interfaz para que los usuarios se autentifiquen como alumnos mediante su número de control (*id*) o se registren posteriormente presentar la vista de datos registrados. Adicionalmente los alumnos tienen la facilidad de actualizar su información a través de ícono de engrane, tal como se observa en la figura 3a y 3b.

Figura 3a Actualización datos alumno.

Figura 3b Actualización datos alumno.

- Interfaz para subir proyectos, en la que se consideran los siguientes criterios:
 - a) El proyecto debe subirse en una sola carpeta comprimida en un archivo en formato *zip*. El cual deberá llamarse exactamente igual que la carpeta que lo contenga.
 - b) El directorio raíz, podrá contener tantos subdirectorios y archivos que se necesiten, cuidando que el nombre de los archivos y subdirectorios no contengan espacios en blanco.
 - c) El proyecto se envía a través el botón *Subir*, además de proporcionar la URL del repositorio del proyecto como se muestra en las figuras 4a y 4b.

Figura 4a. Introducir URL del proyecto.

Figura 4b. Proyectos enviados.

El prototipo también ofrece el módulo de gestión evaluación de proyectos, dónde el docente se autentifica a través de la opción *Soy Maestro* como se muestra en las figuras 5a y 5b.

Figura 5a. Interfaz evaluar proyectos.

Figura 5a. Interfaz evaluar proyectos

Una vez autenticado, el docente introduce el número de control del alumno que evaluará para consultar los proyectos entregados por parte del alumno, tal como se muestra en la figura 6.

Figura 6. Lista de proyectos entregados por un alumno.

A través de la lista de proyectos entregados, el docente podrá seleccionar el proyecto para que sea ejecutado (figura 7) como un sistema externo al prototipo y realizar el análisis de código dinámico.

Figura 7. Ejecución de proyecto seleccionado.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se concluirá con el desarrollo *ItoHost* mediante la configuración de *SonarCube* con las métricas que se requieren para el análisis estático de los proyectos y el establecimiento de la comunicación con el sistema de evaluación de proyectos, asimismo, se implementará la funcionalidad de libro de calificaciones que agilice el control de las evaluaciones. De igual modo, se plantea mejorar la capa de presentación.

Conclusiones

Dada la necesidad de contar con herramientas para evaluar proyectos de programación desarrollados en la asignatura de programación *Web* en la cuales se requiere aplicar un conjunto de tecnologías basadas en Internet, y considerando los trabajos relacionados descritos, el prototipo *ItoHost* contribuye en la agilización de la entrega de los proyectos, asimismo permite a los docentes realizar el análisis de código estático mediante la verificación de código duplicado, detección de errores potenciales, complejidad y estándares de codificación que proporciona *SonarQube*.

SonarQube es una herramienta *open-source* bajo licencia *GNU* que reconoce los lenguajes requeridos en la asignatura de programación *Web*, se considera una buena alternativa como apoyo en la evaluación de la calidad del código de los proyectos de software desarrollados, al mismo tiempo que brinda una interfaz a través de un servidor local en la que se despliega un resumen de los proyectos analizados y de esta manera el docente puede brindar una retroalimentación objetiva de los proyectos evaluados.

Finalmente, la arquitectura propuesta permite la implementación modular, lo que incluir futuras necesidades con facilidad, haciendo flexible el proceso de mejora y mantenimiento [15]. La vista muestra al usuario información actualizada contenida en la capa del modelo, el cual se actualiza automáticamente. A su vez al realizar modificaciones no requiere realizarla tanto en el modelo y como en la vista, dejando intacto por lo tanto el mecanismo de comunicación existente entre las capas. El hecho de modificar una vista sólo afecta a la forma de mostrar la información al usuario, dejando intacto el tratamiento que se realiza sobre los datos.

Agradecimientos

Se agradece la colaboración de los estudiantes y profesores de la asignatura de Programación *Web* del semestre enero-junio 2021 para realizar las pruebas de integración del prototipo desarrollado.

Referencias

- [1] Tecnológico Nacional de Mexico, Dirección de Docencia, «Ingeniería en Sitemas Computacionales, Perfil de Egreso ISIC-2010-224,» Cd. de México, 2010.
- [2] Tecnológico Nacional de México, «Plan de Estudios, Programación Web,» Cd. de México, 2010.
- [3] M. Jing , H. Xibin , . Y. Juan y C. Jiangang , «Examining the necessary condition for engagement in an online learning,» *The Internet and Higher Education*, vol. 24, pp. 26-34, 2015.
- [4] M. d. C. Molinero Bárcenas y U. Chávez Morales, «THerramientas tecnológicas en el proceso de enseñanzaaprendizaje en estudiantes de educación superior,» *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, vol. 10, 2019.
- [5] J. A. Cosme Valadez, El sentido de la tarea docente en tiempos de contingencia, Cd. de México: Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación., 2020.
- [6] cengage, «Plataformas-virtuales-educativas-gratuitas,» [En línea]. Available: <https://latam.cengage.com/27-plataformas-virtuales-educativas-gratuitas/>. [Último acceso: 25 07 2021].
- [7] Y. L. M. Meriño Almaguer, «Propuesta de instrumentos y herramientas para entornos virtuales de aprendizaje: una experiencia en la universidad de las ciencias de dla informática,» *Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisulaes*, La Habana, 2011.
- [8] G. Quintana, H. Pérez, M. Aldea, J. Medina y R. Sembrago, «Extensión de Moodle para la evaluación automática de ejercicios de prorgamación en Java,» Murcia, Esp., 2019.
- [9] D. Jimeno Ortiz, «Sistema de evaluación automática de tareas de programación mediante análisis de código,» Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Esp., 2018.

- [10] E. Martínez Gutierréz, «Nuevas herramientas de apoyo para la evaluación automática de ejercicios de programación en Moodle a través de la extensión EvalCode,» Universidad de Cantabria, cantabria, Esp., 2020.
- [11] H. Arranz Orejudo, «Desarrollo y despliegue de una infraestructura de evaluación de calidad del software en clods,» Universidad de Valladolid, Valladolid, Esp., 2017.
- [12] sonarqube.org, «www.sonarqube.org,» [En línea]. Available: <https://www.sonarqube.org>. [Último acceso: 23 05 2021].
- [13] E. Lluna, «Análisis estático de código en el ciclo de desarrollo de software de seguridad crítica,» *REICIS. Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software [en línea]*, vol. 7, nº 3, pp. 26-38, 2011.
- [14] D. Binkley, «Source Code Analysis: A Road Map,» *Future of Software Engineering (FOSE '07)*, pp. 104-119, 2007.
- [15] C. Allard, M. D. Ramos, H. Schaub, P. Kenneally y S. Piggott, «Modular Software Architecture for Fully Coupled Spacecraft Simulations,» *American Institute of Aeronautics and Astronautics*, vol. 15, nº 12, 2018.